

Liebe Leserinnen und Leser,

Der Sommer 2023 war von einem intensiven Ausgrabungsprogramm über und unter Wasser, im Mittelmeerraum und in den Alpen gekennzeichnet: Im Juni begannen parallel die Untersuchungen in der kroatischen Adria bei Zambratija sowie in Dunavec im Korça-Becken und in Lin 3 (landseitig) am Ohridsee, beide Albanien. Im Juli folgte eine Unterwasserausgrabung in Lin 3. Die Nachricht, dass diese Fundstelle die älteste Seeufersiedlung Europas ist, sorgte für eine internationale Berichterstattung. In Kroatien und Albanien herrschten teilweise sehr hohe Temperaturen, die Ausgrabungen im August auf der Engstligenalp im Berner Oberland begannen mit einem Wintereinbruch und Schnee auf 1700m. Diese Arbeiten dienten der Vorbereitung der SISA Summer School. Allen Beteiligten der Ausgrabungen 2023 – insgesamt mehr als 60 Personen – spreche ich meinen grössten Dank aus!

Ebenfalls im August ging es mit einer grösseren Studierenden-gruppe nach Irland, wo insbesondere der Westen und Norden der Insel bereist wurden. In Belfast fand zudem die 29. Tagung der European Association of Archaeologists (EAA) statt.

Dear readers,

The summer of 2023 was marked by an intensive excavation programme above and under water, in the Mediterranean and in the Alps: In June, parallel investigations began in the Croatian Adriatic near Zambratija as well as in Dunavec in the Korça Basin and in Lin 3 (land-based) at Lake Ohrid, both Albania. This was followed in July by an underwater excavation at Lin 3. The news that this site is the oldest lakeside settlement in Europe generated international coverage. In Croatia and Albania, temperatures were sometimes very high, and the excavations in August on Engstligenalp in the Bernese Oberland began with a winter blast and snow at 1700m. This activity served as preparation for the SISA Summer School. To all those involved in the 2023 excavations – more than 60 people in

total – I express my warmest gratitude!

Also in August, an excursion to Ireland with a large group of students took place, especially to the west and north of the island. The 29th conference of the European Association of Archaeologists (EAA) was also held in Belfast.

Best regards, Albert Hafner

2023

Timeline:

August
–
September

Die 29. Konferenz der EAA (European Association of Archaeologists) findet in Belfast statt. Exkursion mit Studierenden in Irland.

19.–21.
September

Marco Hostettler organisiert an der Universität Uppsala den Workshop: «Climate, Environment and Food connections – Interdisciplinary Perspectives on Societal Resilience.»

28.
September

Aeschi SO: Buchvernissage «Burgäschisee – 5000–3000 v. Chr.»

12.–13.
Oktober

Noah Steuri organisiert an der Universität Bern den Workshop: «What the dead tell us – Exploring societal behaviors of early European farmers through funerary practices (5000–4000 BCE).»

August
–
September

The 29th conference of the EAA (European Association of Archaeologists) takes place in Belfast. Excursion with students in Ireland.

19.–21.
September

Marco Hostettler is organising the workshop «Climate, Environment and Food connections – Interdisciplinary Perspectives on Societal Resilience.» at Uppsala University.

28.
September

Aeschi SO: book launch «Burgäschisee – 5000–3000 v. Chr.»

12.–13.
Oktober

Noah Steuri is organising the workshop «What the dead tell us – Exploring societal behaviors of early European farmers through funerary practices (5000–4000 BCE)» at the University of Bern.

Sondiergrabung im Abri Underi Büele, Gemeinde Boltigen (BE) im Simmental

Exploratory excavation in the Abri Underi Büele, Boltigen (BE) in the Simmental Valley

Steinzeitliche Fundstellen sind im Simmental seit den 1930er Jahren bekannt.

Im Herbst 2022 wurde ein Abri unterhalb des Jaunpasses sondiert. Die Sondierung wurde im Rahmen des Projektes Spätpaläolithikum bis Mesolithikum Schweiz von Ebbe Nielsen durchgeführt und ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Archäologische Wissenschaften der Universität Bern, dem Archäologischen Dienst des Kantons Bern und Michel Mauvilly MA. Der untersuchte Abri wurde erstmals vom lokalen Prospektionsgänger Ulrich Erb als mögliche Siedlungsstelle erkannt.

Bei den Untersuchungen des Abri Underi Büele wurden zwei Sondierschnitte von je 1x1 m geöffnet. Während einer der Schnitte bis zum anstehenden Felsen fundleer blieb, konnten im zweiten Schnitt deutliche Hinweise auf menschliche Aktivitäten nachgewiesen werden. Die oberste Schicht ist durchzogen von neuzeitlichen Keramik- und Porzellanscherben, die auf eine mögliche Nutzung als Unterstand in Zusammenhang mit der Alpwirtschaft hinweisen. Darauf folgt eine schuttreiche Sandschicht und eine mit Holzkohle gefüllte Grube, in der sich einige Knochenfragmente befanden. Zwei herausragende Funde stellen die beiden Radiolaritgeräte dar, die ins Spätmesolithikum (6700–5500 v. Chr.) datiert werden können. Radiolarit ist im Simmental und in der Region um den Jaunpass zu finden und wurde spätestens seit dem Mesolithikum für die Herstellung von Geräten benutzt. Für die absolute Datierung der Fundstelle wurden Proben für die Radiokarbonmethode gesammelt.

Der untersuchte Abri ergänzt die Liste der Fundstellen, die im Simmental und am Jaunpass zu finden sind. Seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts fanden keine archäologischen Untersuchungen statt, dies im Gegensatz zu den benachbarten Gebieten der Kantone Freiburg und Waadt. Weitere Sondierungen in Boltigen Grabloch fanden im April 2023 statt. Diese förderten vermutlich bronzezeitliche Keramikscherben zutage.

Stone Age sites have been known in the Simmental since the 1930s.

In autumn 2022, an abri below the Jaun Pass was investigated. The sondage was carried out as part of the project Late Palaeolithic to Mesolithic Switzerland by Ebbe Nielsen and is a collaboration between the Institute of Archaeological Sciences of the University of Bern, the Archaeological Service of the Canton of Bern and Michel Mauvilly MA. The investigated abri was first identified as a possible habitation site by local prospector Ulrich Erb. During the investigations of the Abri Underi Büele, two exploratory trenches of 1x1 m each were opened. Whereas one of the trenches remained empty of finds down to the rock, clear evidence of human activity was found in the second trench. The uppermost layer is full of pottery and porcelain sherds from the modern period, which indicate a possible use as a shelter in connection with alpine farming. This is followed by a layer of sand rich in debris and a pit filled with charcoal, which contained some bone fragments. The two most outstanding finds are the two radiolarite tools, which can be dated to the Late Mesolithic (6700–5500 BC). Radiolarite is found in the Simmental and in the region around the Jaun Pass and has been used for the production of tools since the Mesolithic at the latest. For the absolute dating of the site, samples were collected for the radiocarbon dating. The investigated abri adds to the list of sites found in the Simmental and on the Jaun Pass. No archaeological investigations have taken place since the first half of the 20th century, in contrast to the neighbouring areas of the cantons of Fribourg and Vaud. Further explorations in Boltigen Grabloch took place in April 2023. These probably revealed pottery sherds of the Bronze Age.

Ebbe Nielsen
Cynthia Marti

Grabungssituation im Abri Underi Büele.
Excavation situation in the abri Underi Büele
Image: Michel Mauvilly.

Zwei Radiolaritgeräte aus dem Spätmesolithikum
Two radiolarite tools from the Late Mesolithic period
Image: Ebbe Nielsen.

Ausgrabungen 2023 in der prähistorischen Pfahlbausiedlung der Bucht von Zambratija, Kroatien

The 2023 excavations at the submerged prehistoric pile-dwelling in Zambratija Bay, Croatia

Im Juni 2023 leitete Dr. Katarina Jerbić eine archäologische Unterwasserkampagne an der versunkenen spätneolithischen/frühkupferzeitlichen Pfahlbausiedlung in der Bucht von Zambratija, Kroatien. Die Fundstelle ist eine von drei wichtigen Fallstudien ihres laufenden, vom SNF finanzierten 2-jährigen Projekts «Between the Alps and the Balkans: Prähistorische Pfahlbausiedlungen in Kroatien». An der diesjährigen Ausgrabung nahm ein internationales Team mit Teilnehmenden aus Australien, Deutschland, Frankreich, Kroatien, Österreich, Nordmazedonien, Polen, Spanien und der Schweiz teil. Die Fundstelle in Zambratija ist zwar seit 2008 der breiteren archäologischen Gemeinschaft bekannt, doch dies war das erste gross angelegte Projekt, das an diesem Ort durchgeführt wurde. Auf der Grundlage der Ergebnisse früherer Kampagnen bestand die Erwartung für dieses Jahr darin, eine systematische Ausgrabung durchzuführen, die Stratigraphie zu verfolgen, archäologische und biologische Überreste zu erfassen und so viele Holzpfähle wie möglich für dendrochronologische Analysen zu entnehmen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen eine überwältigende Anzahl archäologischer, archäozoologischer und archäobotanischer Funde sowie 57 wassergesättigte Holzproben, die die kulturelle, chronologische und ökologische Bedeutung der Stätte bestätigen.

In June 2023, Dr. Katarina Jerbić led an underwater archaeological campaign on the submerged late Neolithic/early Copper Age pile-dwelling in Zambratija Bay, Croatia. The site is one of 3 crucial case studies of her ongoing 2-year SNSF-funded project «Between the Alps and the Balkans: Prehistoric pile-dwellings across Croatia». This year's excavation included an international team with participants from Australia, Austria, Croatia, France, Germany, North Macedonia, Poland, Spain and Switzerland.

Although the submerged site in Zambratija has been well-known to the wider archaeological community since 2008, this was the first large-scale project conducted on the site. Based on results from previous campaigns, the expectations for this year were to perform a systematic excavation, follow stratigraphy, record archaeological and biological remains and extract as many wooden piles as possible for dendrochronological analyses. The results so far have shown an overwhelming amount of archaeological, archaeozoological and archaeobotanical finds, as well as 57 waterlogged wood samples, confirming the cultural, chronological and environmental significance of the site.

Katarina Jerbić

Grosses Fragment eines Gefässes im Nakovana-Stil (ein weithin akzeptierter typologischer Indikator für die frühe Kupferzeit an der östlichen Adriaküste).

Large fragment of the Nakovana-style pottery (a widely accepted typological indicator of Early Copper Age on the Easter Adriatic coast).
Image: Katarina Jerbić.

Taucharbeiten an der Fundstelle.

A diver working on the site.
Image: Małgorzata Mileszczyk.

Pfeilspitze aus Silex.

A flint arrowhead.
Image: Katarina Jerbić.

Ausgrabungen in Lin und Dunavec, Albanien

Excavations in Lin and Dunavec, Albania

Nach der erfolgreichen Kampagne im letzten Jahr setzte das EXPLO-Projekt seine Arbeit in Albanien im Jahr 2023 an Land und unter Wasser fort. Dabei wurde an zwei Standorten mit landgestützter Feuchtgebietsarchäologie gearbeitet.

In Lin 3 am Ohridsee haben wir in diesem Jahr mit zwei Schnitten erweitert. Die Datierungsergebnisse von Hölzern vom letzten Jahr (~5800 v. Chr.) deuten darauf hin, dass wir wahrscheinlich an der ältesten Feuchtgebietssiedlung von Ackerbauern in Europa arbeiten. Deshalb wollten wir das Haus, das wir im letzten Jahr angeschnitten hatten, unbedingt weiterverfolgen. Das ist uns gelungen, und neben weiteren 50 Pfählen belegen Keramik aus einer vermutlich älteren Phase der Besiedlung des Ohridsees, Feuersteinartefakte und Schleifsteine erneut einen Siedlungskontext. Einer der Höhepunkte war der Fund einer Figurine, die vermutlich einen Hirsch darstellte und zu einem kleinen tragbaren Altar gehörte.

Zur gleichen Zeit fand eine weitere Ausgrabung an der bereits bekannten Fundstätte Dunavec statt. Die Stätte liegt in der Ebene von Korca und ist eine der wichtigsten Fundstellen für das Mittelneolithikum in Albanien und auf dem Balkan. Sie wurde in den 1960er Jahren nach der Trockenlegung des ehemaligen Maliq-Sees entdeckt und erlangte durch eine umfassende Ausgrabung in den 1970er Jahren durch Muzafer Korkutti Bekanntheit. Tausende von stratifizierten Funden auf der untersten Ebene und Pfähle aus einer Ufersiedlung wurden dokumentiert. Eine absolute Datierung fehlte jedoch völlig. Mit einer Ausgrabung von 16 x 16m und einer Tiefe von 8,5m konnte dank hervorragender Erhaltungsbedingungen ein weiterer Teil dieser Siedlung ausgegraben und wissenschaftlich dokumentiert werden. Erste Dendrodatierungen, die an der Universität Bern durchgeführt wurden, datieren die Siedlung um 5300 v. Chr.

Die Zusammenarbeit mit unseren albanischen Kollegen vom Centre of Albanological Studies, Albanian Institute of Archaeology, Adrian und Krist Anastasi, hat erneut hervorragend funktioniert. Wir sind auch sehr beeindruckt von der Begeisterung der Studenten, von denen viele zum ersten Mal auf einer Ausgrabung waren. Vielen Dank an alle Beteiligten für diesen erfolgreichen Sommer!

In 2023, the EXPLO project in Albania continued its successful activities from the previous year, conducting archaeology on both at land and underwater. The primary focus was on land-based wetland archaeology at two sites.

In Lin 3 at Lake Ohrid, we extended the area excavated last year with two trenches. The dating of the wood from last year (~5800 BCE) making it potentially the oldest wetland settlement of farmers in Europe. So, we were eager to follow up on the house we cut last year. We succeeded, and in addition to another 50 piles, pottery from a presumably older phase of the settlement of Lake Ohrid, flint artefacts and grinding stones once again confirm a domesticated context. One of the highlights was the discovery of a figurine, depicting a stag, probably part of a small portable altar.

Simultaneously, another excavation took place on the already known Dunavec site. The site is located on the Korca plain and is one of the most important sites for the Middle Neolithic of Albania and the Balkans. Discovered in the 1960s after the drainage of the former Lake Maliq, the site gained prominence with a comprehensive excavation in the 1970s by Muzafer Korkutti. Thousands of stratified finds on the lowest level and piles from a lakeshore settlement were documented. Absolute dating, however, was missing totally. With a 16 x 16m excavation and at a depth of 8.5m, a further part of this settlement could be excavated and scientifically documented thanks to excellent preservation conditions. First dendrodatings carried out at the University of Bern date the settlement around 5300 BC.

The cooperation with our Albanian colleagues from the Centre of Albanological Studies, Albanian Institute of Archaeology, Adrian and Krist Anastasi, worked out excellently again. We were equally impressed by the commitment and teamwork of our student participants, many of whom were experiencing their first excavation. We thank all participants wholeheartedly for their contribution to another successful summer of exploration and discovery.

Mirco Brunner
Martin Hinz

Ausgrabungen in Lin und Dunavec, Albanien Excavations in Lin and Dunavec, Albania

Von oben nach unten:
From top to bottom:

Ausgrabung in Lin 3.
Working in the trench in Lin 3.
Image: Mathias Camenzind.

Im Pfahl-Labyrinth des Schnittes (Lin 3).
Inside the pile labyrinth of the trench (Lin 3).
Image: Martin Hinz.

Eine Studentin beim Schlämmen an der Fundstelle Lin 3.
A student wet sieving at the site Lin 3.
Image: Martin Hinz.

Ausgrabung in Dunavec.
The trench in Dunavec.
Image: left: Krist Anastasi,
right: Mirco Brunner.

Unterwasserausgrabungen im Ohridsee, Lin 3, Albanien Underwater excavations at Lake Ohrid, Lin 3, Albania

Die Unterwasserausgrabungen vom 08.07. bis 06.08.2023 in der neolithischen Fundstelle von Lin 3 am albanischen Westufer des Ohridsees setzten die Untersuchungen der Jahre 2020–2022 fort. Die Aktivitäten sind eine Kooperation zwischen der Universität Bern und der Akademie für Albanologie, Tirana. Sie fokussierten auf den seewärtigen peripheren Teil des grossen Siedlungsareals, das sich sowohl unter Wasser in 3 m Tiefe wie an Land befindet. Bisherige Radiokarbondaten zeigen, dass Siedlungsphasen des 6. Jahrtausends v. Chr. vorliegen, zwischen 5900/5800 und 5000 BC. Die Ausgrabungen des Sommers 2023 wurden 170 m² Seegrund dokumentiert und über 300 Pfähle für dendrochronologische Untersuchungen verprobt. Diese stammen von vier Palisaden und besonders grosse Pfähle stammen von Gebäuden. Zum ersten Mal während der Untersuchungen des EXPLO Projekts können klare bauliche Strukturen auch ohne dendrochronologische Daten unterschieden werden. Aufgrund der Dimension und der gestaffelten Anlage ist anzunehmen, dass die Palisaden zur Verteidigung angelegt wurden. Egal ob Wellenbrecher oder Palisadensystem, klar ist, dass der Aufwand enorm war, es mussten mehrere tausend Bäume gefällt werden. Dies lässt auf eine grosse Siedlung schliessen und wirft neue Fragen zur frühen Besiedlung Südosteuropas auf. Ein wichtiges Ereignis war der Besuch der Schweizer Botschafterin Ruth Huber am 17.07.2023, verbunden mit einem grossen Medienaufgebot. Zahlreiche albanische, schweizerische und internationale Medien berichteten über die ältesten Seeufersiedlungen Europas. Das Kernteam der Untersuchungen bestand aus Marie-Claire Ries, Boris Kiefer, Marvin Lehmann (mission leaders Tauchen) und Alain Schaffner (Dokumentation und Administration Holzfunde). Ihnen und dem Team der freiwilligen Taucherinnen und Taucher sei an dieser Stelle noch einmal gedankt.

The underwater excavations from 08.07. to 06.08.2023 in the Neolithic site of Lin 3 on the Albanian western shore of Lake Ohrid continued the investigations of the years 2020–2022. The activities are a cooperation between the University of Bern and the Academy of Albanology, Tirana. They focused on the seaward peripheral part of the large settlement area, located both underwater at 3 m depth and on land. Previous radiocarbon dates show that settlement phases of the 6th millennium BC are present, between 5900/5800 and 5000 BC. The summer 2023 excavations documented 170 m² of lake bed and sampled over 300 piles for dendrochronological analysis. These came from four palisades and particularly large piles came from buildings. For the first time during the EXPLO project investigations, clear building structures can be distinguished without dendrochronological data. Due to the dimensions and the staggered layout, it can be assumed that the palisades were built for defence. Whether breakwater or palisade system, it is clear that the effort was enormous, several thousand trees had to be felled. This suggests a large settlement and raises new questions about the early settlement of south-eastern Europe. An important event was the visit of the Swiss ambassador Ruth Huber on 17.07.2023, combined with a large media presence. Numerous Albanian, Swiss and international media reported on the oldest lakeshore settlements in Europe. The core team of the investigations consisted of Marie-Claire Ries, Boris Kiefer, Marvin Lehmann (mission leaders diving) and Alain Schaffner (documentation and administration wood finds). We would like to take this opportunity to thank them and the team of volunteer divers once again.

Albert Hafner

Vorbereitung eines Tauchganges.
Preparation of a dive. Image: Nikolas Linke.

Unterwasserausgrabungen im Ohridsee, Lin 3, Albanien Underwater excavations at Lake Ohrid, Lin 3, Albania

Unterwasserausgrabung im Ohridsee.
Underwater excavations in Lake Ohrid.
Image: Nikolas Linke.

Swiss International Summer School for Alpine Archaeology (SISA)

Vom 07.08. bis 19.08.2023 fand die Ausgrabung auf der Engstligenalp und die Swiss International Summer School for Alpine Archaeology (SISA) in Adelboden statt. Nach der Fahrt von Bern nach Adelboden wurde das Material mit der Seilbahn auf die Alp gebracht, um anschliessend mit einem Transporter zur Unterkunft in der Alphütte gebracht zu werden. Unsere Gastgeber waren Ursula und Samuel Inniger, welche uns herzlich empfingen.

Das Arbeitsmaterial wurde mit demselben Transport zu der am Abri nächstmöglichen Stelle gebracht und so kuhsicher wie möglich verstaut. Der Anstieg zum Ammertenenabri war jeden Tag aufs Neue anstrengend, am ersten Tag musste sogar Schnee durchwandert werden. Der Ausblick vom Abri war aber jede Mühe wert, so konnte die Engstligenalp und der Ammertenenpass schön überblickt werden.

Am folgenden Montag reisten die Teilnehmenden der SISA an und wurden mit einem grosszügigen Apéro begrüsst. Nebst Studierenden aus der Schweiz waren belgische, italienische und luxemburgische vertreten.

An den nächsten beiden Tagen wurden interessante Vorträge zur alpinen Archäologie vom Mittelpaläolithikum bis in die Neuzeit sowie aus Nachbardisziplinen gehalten. Die Vorstellung der aktuellen Untersuchungen des Ammertenenabris konnte leider nicht mit Funden oder Befunden brillieren, eine so sterile Fundstelle sah niemand von uns zuvor.

An den beiden darauffolgenden Tagen fanden weitere Prospektionen mit Metalldetektoren (unter Anleitung von Romano Agola) und Grabungen im Abri statt. So konnten wir kaiserzeitliche Schuhnägel auf dem Ammertenenpass finden und eine mögliche Zugangsrouten für das mögliche Heiligtum nahe des Ammertenenhorns aufdecken.

Nebst der Fund- und Befundleere lief die ganze SISA äusserst gut ab, sei es organisatorisch, meteorologisch oder kulinarisch.

From 07.08. to 19.08.2023, the excavation on Engstligenalp and the Swiss International Summer School for Alpine Archaeology (SISA) took place in Adelboden. After the drive from Bern to Adelboden, the material was brought up to the alp by cable car and then transported by truck to the accommodation in the alpine hut. Our hosts were Ursula and Samuel Inniger, who gave us a warm welcome.

The working material was taken by the same transport to the closest possible place near the abri and stored as cow-proof as possible. The ascent to the Ammertenenabri was demanding every day, on the first day we even had to walk through snow. But the view from the abri was worth every effort, for the Engstligenalp and the Ammertenenpass could be beautifully overlooked.

On the following Monday, the SISA participants arrived and were welcomed with a generous aperitif. In addition to students from Switzerland, Belgian, Italian and Luxembourgish students were represented.

On the next two days, interesting lectures on alpine archaeology from the Middle Palaeolithic to modern times as well as from neighbouring disciplines were presented. The presentation of the current investigations of the Ammertenenabri could unfortunately not shine with findings, none of us have ever seen such a sterile site before.

On the two following days, further prospections with metal detectors (under the instruction of Romano Agola) and excavations in the abri took place. In this way, we were able to find imperial-period shoenails on the Ammertenen Pass and uncover a possible access route for the possible sanctuary near the Ammertenenhorn.

Apart from the lack of findings, the whole SISA went extremely well, be it organizationally, meteorologically or culinary.

Manuel Fuhrer

Ausgrabung im Abri.

Excavation in the abri. Image: Caroline Heitz.

Swiss International Summer School for Alpine Archaeology (SISA)

Aussicht vom Abri auf die Engstligenalp und rechts den Ammertepass.

View from the Abri to Engstligenalp and, on the right, the Ammertepass. Image: Caroline Heitz.

Ansicht der Fundstelle von aussen.

View of the site from outside. Image: Caroline Heitz.

Survey mittels Metalldetektor auf dem Ammertepass.

Survey using a metal detector on the Ammertepass. Image: Caroline Heitz.

Events

Irland-Exkursion 2023

Excursion to Ireland 2023

Vom 25.08.2023 bis zum 30.08.2023 unternahm die prähistorische Abteilung des IAW eine Exkursion durch Irland und Nordirland. Nach dem Besuch des Nationalmuseums in Dublin besichtigten wir die wichtigsten prähistorischen Fundstellen. Wir erhielten einen spannenden Einblick in die Konstruktion und Bedeutung der jeweiligen Fundorte und hörten lokale Sagen über mythologische Figuren und Orte.

Anschliessend nahmen wir vom 30.08.2023 bis zum 02.09.2023 an der diesjährigen EAA in Belfast teil. Nebst interessanten Informationen aus Vorträgen, die in themenspezifischen Sessions gehalten wurden, bot die EAA eine gute Möglichkeit, sich gegenseitig auszutauschen und andere Teilnehmende kennenzulernen.

Michelle Widmer

Exkursion 2023, IAW Prähistorische Archäologie, Creevykeel Court Tomb, Irland.

Field Trip 2023, IAW Prehistoric Archaeology, Creevykeel Court Tomb, Ireland. Image: Christian Kny.

From 25.08.2023 to 30.08.2023 the prehistoric department of the IAW undertook an excursion through Ireland and Northern Ireland. After visiting the National Museum in Dublin, we visited the most important prehistoric sites. We gained an exciting insight into the construction and significance of the respective sites and heard local legends about mythological figures and places.

Subsequently, we participated in this year's EAA in Belfast from 30.08.2023 to 02.09.2023. Besides interesting information from lectures held in topic-specific sessions, the EAA offered a good opportunity to exchange ideas and get to know other participants.

Climate, Environment and Food connections – Interdisciplinary Perspectives on Societal Resilience. International Workshop, 19–21 September, Uppsala University

Der interdisziplinäre Workshop begann mit einer öffentlichen Sitzung und den Hauptvorträgen von Paola Vesco (Universität Uppsala und Friedensforschungsinstitut Oslo) und John M. Marston (Boston University) am 19. September. In den folgenden zwei Tagen gaben 15 Nachwuchswissenschaftler:innen und etablierte Forschende Einblicke in ihre Arbeit zum Thema Klimawandel und dessen Wechselwirkung mit verschiedenen menschlichen Gesellschaften. Der Workshop war gut besucht, und die lebhaften Diskussionen luden alle Teilnehmenden dazu ein, über den Tellerrand ihrer eigenen Disziplinen hinauszuschauen und ihren Horizont deutlich zu erweitern.

Marco Hostettler

The interdisciplinary workshop started with a public session on September 19 with the keynote lectures of Paola Vesco (Uppsala University & Peace Research Institute Oslo) and John M. Marston (Boston University). In the following two days, 15 early career and established researchers gave insights into their work relating to climate change and its interplay with different human societies. The workshop was well attended, and lively discussions invited all participants to look beyond their own disciplines towards significantly broadened horizons.

Abstract booklet: <https://boris.unibe.ch/186573/>

Rundgang durch Uppsala.

Sightseeing walk through Uppsala. L.t.r. Marco Hostettler, Lieveke van Vugt, Sarah Rowan (all University of Bern), John Marston (Boston University), Anton Bonnier, Martin Finné, Claudia Teutschbein and Erika Weiberg (Uppsala University). Image: Claudia French.

Cornelia Brönnimann

Cornelia Brönnimann ist die neue Sekretariatsleiterin der Prähistorischen Archäologie und Archäologie der Römischen Provinzen und Nachfolgerin von Carola Gygax. Als Kind hatte Cornelia tatsächlich den Wunsch, Archäologin zu werden, fand ihre Berufung jedoch im kaufmännischen Bereich. Ihre Aufgabenbereiche am IAW umfassen das Personal- und Finanzwesen sowie die allgemeine Administration. Auch ist sie Ansprechperson für die unterschiedlichen Anliegen von Studierenden und Mitarbeitenden. Bereits ihr halbes Leben lang ist Cornelia Taucherin aus Leidenschaft und taucht überall, wo man tauchen kann, manchmal auch in gefrorenen Seen.

Cornelia Brönnimann is the new Head of Secretariat of Prehistoric Archaeology and Archaeology of the Roman Provinces and succeeds Carola Gygax. As a child, Cornelia actually had the desire to become an archaeologist, but found her calling in the administrative field. Her responsibilities at the IAW include human resources, finance, and general administration. She is also the contact person for various inquiries of students and staff. Cornelia has been a passionate diver for half her life and dives everywhere one can dive, sometimes even in frozen lakes.

Herzlich willkommen am IAW!

Carola Gygax

Im Juli 2023 durften wir Carola Gygax in den wohlverdienten Ruhestand ziehen lassen. Carola Gygax war 11,5 Jahre lang die Sekretariatsleiterin der Prähistorischen Archäologie und Archäologie der Römischen Provinzen. Sie war für das Personalwesen, die Finanzen und die Betreuung des Kernsystem Lehre mit der Erfassung von Noten bis zum Freischalten der Abschlüsse zuständig. Zudem war sie Ansprechpartnerin bei allerlei Fragen von Studierenden und Mitarbeitenden. Sie war mit Leidenschaft Teil des Institutes und hatte immer für alle ein offenes Ohr. Von Herzen danken wir Carola Gygax für ihr unermüdliches Engagement und wünschen ihr das Beste für den Ruhestand!

Abschied/Farewell:

In July 2023, we had to let Carola Gygax go into well-deserved retirement. Carola Gygax was the Head of the Secretariat of Prehistoric Archaeology and Archaeology of the Roman Provinces for 11.5 years. She was responsible for human resources, finances, and overseeing the core teaching system from recording grades to enabling degrees. She was also the contact person for all kinds of inquiries from students and staff. She was a passionate part of the institute and always had an open ear for everyone. From the bottom of our hearts, we thank Carola Gygax for her tireless commitment and wish her the best for her retirement!

Alles Gute!

Image: Andrea Bieri.

Cynthia Marti

Nach zwei Jahren als Koordinatorin in der Prähistorischen Archäologie wird Cynthia Marti das Institut Ende September verlassen. Cynthia schloss das BA und MA Studium in Prähistorischer und Vorderasiatischer Archäologie sowie in Archäologie des Mittelmeerraumes an der Universität Bern ab. Nach einem Jahr als Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Schweizerischen Nationalmuseum kehrte sie in das IAW zurück und übernahm insbesondere administrative Aufgaben. Im November beginnt sie ihre Promotion an der Philipps-Universität Marburg.

Wir wünschen Cynthia viel Erfolg in Marburg!

Alles Gute!

After two years as coordinator in Prehistoric Archaeology, Cynthia Marti leaves the Institute at the end of September. Cynthia completed her BA and MA studies in Prehistoric, Ancient Near Eastern and Mediterranean Archaeology at the University of Bern. After a year as a research assistant at the Swiss National Museum, she returned to the IAW and took on administrative tasks in particular. In November, she will begin her doctorate at the Philipps-University Marburg. We wish Cynthia all the best in Marburg!

Marta Andriiovych

Marta Andriiovych machte Ihre ersten Schritte in der Archäologie mit 14 Jahren: sie nahm als Schülerin an Ausgrabungen in der antiken Stadt Olbia teil. Später studierte sie an der Taras Shevchenko National University Kyiv und erhielt 2018 ein Swiss Government Excellence Scholarship für ein Dissertationsprojekt. Am 24. Februar 2022 verteidigte Marta erfolgreich ihre Dissertation über neolithische Gräber vom Typ Mariupol. Nach einem Jahr als PostDoc im MOVE-Projekt wechselt sie ab 1.9.2023 mit einem SNF-PostDoc-Mobilitätsstipendium an die School of Archaeology der University of Oxford. Sie wird dort ihr Projekt «Abseits der ausgetretenen Pfade: Die Bedeutung der Schwarzmeerregionen für die europäische Neolithisierung» durchführen. Marta: «Während meiner Zeit in Bern hatte ich das Glück, Teil des EXPLO-Teams zu sein und für das MOVE-Projekt zu arbeiten. Das sind einzigartige und unvergessliche Erfahrungen und Erkenntnisse. Ich bin allen sehr dankbar für die Unterstützung, besonders in den letzten zwei Jahren!»

Wir wünschen Marta viel Erfolg in Oxford!

Alles Gute!

Marta Andriiovych took her first steps in archaeology at the age of 14: as a schoolgirl she participated in excavations in the ancient city of Olbia. Later she studied at Taras Shevchenko National University Kyiv and in 2018 she received a Swiss Government Excellence Scholarship for a dissertation project. On February 24, 2022, Marta successfully defended her dissertation on Neolithic tombs of the Mariupol type. After a year as a PostDoc in the MOVE project, she will start a SNF PostDoc mobility fellowship at the School of Archaeology, University of Oxford, from 1.9.2023. There she will carry out her project «Off the beaten track: the significance of the Black Sea regions for European Neolithization». Marta: «During my time in Bern, I was lucky to be part of the EXPLO team and to work for the MOVE project. These are unique and unforgettable experiences and insights. I am very grateful to everyone for the support, especially in the last two years!» We wish Marta all the best in Oxford!

